

ТЕЛЕМЕДИЦИНА И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – ОСОБЕНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЕ

TELEMEDICINE AND EHEALTH - FEATURES AND APPLICATION

Пламен Русев¹, Мила Георгиева²

1 – Докторант в Катедра “Икономика и управление на здравеопазването”, Факултет “Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, Фондация Webit, Изпълнителен председател на борда, e-mail: plamen@webitcongress.com

2 – Доцент по “Организация и управление на здравеопазването”, Катедра “Икономика и управление на здравеопазването”, Факултет “Обществено здравеопазване”, Медицински университет – Варна, e-mail: anhea77@gmail.com

Plamen Russev¹, Mila Georgieva²

1 - PhD student in Department of Economics and Management of Healthcare, Faculty of Public Health, Medical University of Varna, Webit Foundation, Executive Chairman of the Board, e-mail: plamen@webitcongress.com

2 – Associate professor in organization and management of healthcare, Department of Economics and Management of Healthcare, Faculty of Public Health, Medical University of Varna, e-mail: anhea77@gmail.com

Резюме: Телемедицината включва медицина, телекомуникации, информационни технологии и образование с предоставяне на квалифицирана медицинска помощ на всяко място и по всяко време. Нейното бързо развитие през последните 50 години определя навлизането на нови форми на медицина, практикувана от разстояние. Развитието на информационните технологии, еволюцията на съвременните общества, мобилността на пациенти и медицински специалисти определя все по-широката употреба на телемедицината в здравеопазването на 21 век. Ето защо настоящата статия прави преглед на някои от основните форми на приложение на телемедицински решения за по-добро здраве.

Summary: Telemedicine involves medicine, telecommunications, information technology and education to provide qualified medical care at any place and at any time. Its rapid development over the past 50 years has determined the introduction of new forms of medicine practiced from a distance. The development of information technology, the evolution of modern societies,

the mobility of patients and medical professionals had brought more widespread use of telemedicine in health care in the 21st century. Therefore, this article reviews some of the main uses of telemedicine solutions for better health.

Въведение

Телемедицината е направление, включващо медицина, телекомуникации, информационни технологии и образование с цел диагностика, лечение, консултации и обучение. Тя позволява получаване на квалифицирана медицинска помощ на всяко място и по всяко време, а по същество представлява медицина, практикувана от разстояние. Основните задачи на телемедицината са:

- профилактично медицинско обслужване;
- намаляване на цената на медицинските услуги;
- обслужване на отдалечени обекти, водещо до отстраняване на изолацията;
- повишаване на нивото на медицинското обслужване.

Освен медицинските организации с техните професионални ресурси в телемедицинските системи влизат технически средства за достъп към телекомуникационните системи, комуникационни канали и средства, датчици и други преобразуватели на медицинската информация в цифрови сигнали за предаването ѝ по комуникационните канали (БАН 2007).

Технологиите подпомагат изключително много развитието на медицината през последните няколко десетилетия. Създадени са нови генерации апаратура и техника за прецизна диагностика и лечение, но това не е достатъчно, за да реши проблемите, свързани с:

- недостатъчния брой квалифицирани медицински специалисти;
- ограничения или никакъв достъп до медицинска помощ на лицата, живеещи в отдалечени райони и/ или с недоразвита инфраструктура;
- осигуряването на навременна медицинска помощ по отношение на специфични медицински потребности.

Живка Винарова представя пет групи компоненти, характеризиращи телемедицинската практика:

- технически устройства за запис и отвеждане на данни и/ или информация на необходимото разстояние – за дистанционно обръщане към специалист (и);
- технологии за обработка на тези данни и информация и асистенция при вземане на медицински експертни решения в съответната локация;
- топ-специалисти за интерпретация на лична и технологична информация, като база за избор на решения и породени от тях въздействия върху източника;

- споразумение в реално време за мениджмънта на пациента от това разстояние (тук се обединяват регламенти, стандарти, права за достъп, ценообразуване, законово и нормативно регулиране, морални и етични правила при работа във виртуалния свят, комерсиални договорки – ако ги има като цена, качество, срокове и др.);
- доставчици на всички видове услуги – стационарните мрежи, поддръжка и развитие на технологичното обезпечаване във времето, както и софтуерни експерти-проектанти и програмисти на създаваните Информационни системи. (Винарова, Михова и Тонев, и др. 2009)

В „Пътят от профилактичната медицина към профилактичната телемедицина“ авторският колектив представя телемедицината, класифицирана в три основни категории:

1. Медицински измервания
2. Здравен мониторинг
3. Други дистанционни здравни услуги и дейности, вкл. профилактика.

В същата разработка е представена и функционална класификация на телемедицината:

- телеконсултации (теледиагностика, телетерапия, телемониторинг, телегрижи, съвместна дейност между болнични центрове);
- видеоконференции, usenet, чрез специализирани интернет организации и издания, чрез интранет, чрез избран модел на виртуални кореспондентски връзки;
- телездравеопазване;
- телеприсъствие;
- военна телемедицина;
- фармацевтични назначения;
- за телемедицинско обучение и преквалификация;
- телемедицински системи за одит – контрол и ревизии;
- телемедицински задачи за администрация на здравни услуги и дейности;
- профилактични програми – задания, изпълнение и контрол.

При комбиниране на профилактиката с потенциала на телемедицината и телездравето, които са базирани на доказателства, опит и технологични средства и с участие на експерт, се предлага не просто здравна информираност, но и се получава от разстояние съвет и партньорство по повод здравно поведение - дистанционна профилактика. (Винарова, Михова и Пенджуров 2011).

Визията на Яна Манева по отношение на перспективите при реализация на телемедицинските решения е убедителна:

Перспективи за подобряване качеството на живот:

- ***Напредък в предоставянето на медицински услуги*** - телемедицинските технологии позволяват консултации със специалисти в реално време, направо в домовете на пациентите и така се елиминира значителна част от пътуването на здравните специалисти до отдалечените райони;
- ***Спестяват се средства в местната икономика*** - телемедицината спомага за осигуряване на здравни услуги на местно ниво, така че да не се налага хората да пътуват извън местата, които населяват. Разходите за здравеопазване заемат значителна част от всяка местна икономика, особено в отдалечени райони, така че, колкото повече от парите се запазят в общността, толкова по-добре ще се развива местната икономика.

Пациентски перспективи:

- ***Достъп до здравни грижи*** - използване на телемедицински услуги осигурява достъп до качествено здравно обслужване, особено в полза на жителите на отдалечените райони. Те заслужават да имат достъп до здравни услуги, както имат хората, населяващи градските райони. (Пример: над 55 милиона души или около 20% от населението на САЩ живеят в селските райони. Америка прави всичко възможно да осигури качествени местни здравни грижи за тях).
- ***Спестяване на време, пътуване и други разходи*** - често на хората от изолираните райони се налага да пътуват до градовете за медицински консултации. Чрез внедряването на телемедицински съоръжения в отдалечените райони се спестяват транспортни разходи, пътни разходи, както и опазване на околната среда, като се елиминират голяма част от наложителните пътувания.
- ***Здравеопазване по домовете (Telehome)*** - въпросното здравеопазване по домовете се отнася за пациенти, които са изписани от болница, но се нуждаят от допълнителни медицински грижи, докато се възстановят. Проучванията доказват, че чрез Telehome медицинските сестри „посещават”

повече пациенти за един ден и това струва с 30-35% по-евтино в сравнение с традиционните домашни посещения. (Пример: Медицинската сестра беседва с пациента чрез видео връзка и получава актуална информация за жизнените му показатели. Този подход позволява мониторинг на пациенти с бъбречна недостатъчност, диабет, карцином и други хронични заболявания (Mitchell, Disney и Roberts 2000) (J. Mitchell 1996).

Лекарски перспективи:

- **Намаляване на лекарски грешки/ точност на диагнозата** - чрез телевръзка е много по-лесно един лекар да получи второ мнение от колега за диагноза на пациент. Това намалява случаите на неправилно лекуване.
- **Продължаващо медицинско образование/ обучение през целия живот** - телемедицината може да подобри образователните възможности на доставчиците на здравни грижи и пациентите без да се налага да минават големи разстояния и да губят ценно време.

Икономически перспективи:

- **Намаляване разходите за персонал в лечебните заведения;**
- **Икономии за транспорт на пациенти;**
- **Спестявания за пациенти;**
- **Увеличаване използването на местните допълнителни медицински услуги** (лаборатории, аптеки и др.), тъй като пациентите не пътуват до други общини за първоначалното им обслужване (Манева 2014)

Интересна е тезата на Яна Манева по отношение на личностните промени, здравната сигурност и социализацията на потребителите на телемедицински услуги и професионалното развитие на здравните експерти. Авторката е категорична, че при прилагането на телемедицинския подход се наблюдават личностни и социални положителни промени в здравите и болни потребители като: „социална интелигентност“, „самоосъзнатост“, „самопредставяне“, „формиране на нов социален усет и умения“ и „формиране на здравни ценности“. Наблюдава се и „промяна в професионалната характеристика на медицинските и здравни експерти – те са в нова роля на социално ангажирани, работещи в интердисциплинарни екипи, компютърно образовани и с пазарно поведение професионалисти“. Социалните

контакти изпълняват ролята на модулатори, които поддържат емоционалния баланс, а от там и физическата кондиция (Манева 2014).

Прилагането на компютърни мрежови технологии и телекомуникации предлага възможности не само в областта на медицината, но и в системата на обучението, чрез осигуряване на:

- достъп до всякакви източници на информация – научни, обществени, държавни, правителствени;
- контакти с колегиални общности и специалисти, които имат възможност да рецензират и оценяват резултати и постижения;
- участие в електронни конференции, с всички произлизащи от това информационни привилегии;
- абсолютна индивидуализация на всеки процес на самообучение и преквалификация;
- поддържане на действителна обратна връзка с избрани експерти и институции за определен вид сътрудничество;
- изумителна скорост на диалогови контакти и получаване на готови информационни компоненти, подкрепа, доказателствени и статистически резултати по разнообразни задания (Манева 2014).

Телемедицината може да бъде ефективен инструмент в здравното образование, като позволява наблюдение от квалифицирани медицински специалисти по време на клиничната им практика. Информацията може да се предостави на разположение под много форми (например уеб-лекции, ежедневни презентации на случаи, образователни конференции), като същевременно се елиминира необходимостта от пътуване (Khetrapal 2015).

Друго предимство на телемедицинските услуги е, че „позволяват консултации със специалисти в реално време, направо в домовете на пациентите и така се елиминира значителна част от пътуването на здравните експерти до отдалечени райони. В отдалечените райони има голям недостиг на медицински персонал и по-специално на медицински сестри, а в същото време има и голяма безработица и бедност. Един от начините за справяне с този проблем е оборудване на местните болнични институции с модерни далекосъобщителни услуги за телемедицински цели и така последващо осъществяване на видео-консултации, телеконференции, персонално обсъждане на сложни и спешни казуси, както и връзки с образователни институции за обучение на повече местни хора и експерти.“ (Манева 2014).

Телемедицински услуги намират приложение и в лечението на затворници (Brecht, et al. 1996) и пациенти от психиатрични институции, като по този начин се избягват разходите и опасностите при транспортването им към други лечебни заведения.

Телемедицината е широко приложима не само при пациенти със затруднен достъп до медицинска помощ, но и за такива, на които се налага пътуване на голямо разстояние. (Norris 2002).

Класически пример е затрудненията, които възникват в морето (Stanberry 2006), където членовете на екипажа вероятно не притежават повече от елементарни умения за прилагане на първа помощ. Телемедицината може да се справи с този проблем, въпреки че това изисква известен опит от страна на членовете на екипажа. Предаването на данни от телеметричните изследвания чрез система за видеоконферентна връзка до лекар на брега може да осигури качествена диагностика и подходящо лечение и грижи. Тя може също така да предотврати ненужно (и вероятно скъпо или опасно) отклонение към най-близкото пристанище. (Norris 2002)

Един от най-големите ефекти на телемедицината е радикалното оптимизиране на времевите и финансовите ресурси. Неоспорим факт е, че голяма част от хората имат проблеми със записването на удобен час за преглед, поради ангажираност, невъзможност за свързване с лекаря или прекалената му отдалеченост. Телемедицината намира голямо приложение при пациенти със социално-значими заболявания, като сърдечни-съдови болести, диабет, рак, затлъстяване и др., а също така обхваща периметъра на хората на възраст над 65 г. Застаряването на населението е особено актуална тема предвид световните статистики - през 1998 г. 380 милиона души в световен мащаб са били на възраст над 65 години, а съотношението е било 10:1 за всяко новородено дете (Time Magazine 1998). Според прогнозите до 2020 г. ще има повече от 800 милиона души на възраст над 65 години, като това съотношение ще стане 15:1. Две трети от населението над 65 години ще бъдат в развиващите се страни. Само в Китай броят на хората над 60-годишна възраст (274 милиона) ще бъде по-висок от общия брой на населението на Съединените щати. (Norris 2002)

В дисертационния си труд на тема „Телемедицински функции на медицинска информационна система“ д-р Полина Михова представя видовете телемедицински системи, като ги определя по приложен признак, по географски признак и по технологично решение, и по-конкретно:

I. По приложен признак:

1. Средства за отдалечени консултации, диагностика и обучение:

- а) системи за отдалечени консултации;
- б) системи за отдалечено управление на диагностичния медицински процес;
- в) системи за инструкции;
- г) системи за дистанционно обучение.

2. Средства за отдалечен мониторинг на витални параметри и функции:

- а) системи за вътреболничен мониторинг;

- б) системи за извънболничен мониторинг;
- в) системи за домашна телемедицина;
- г) системи за биорадиотелеметрия;
- д) тактико-телеметрични системи.

II. По географски признак:

- 1. Вътреболнични*
- 2. Градски*
- 3. Областни (регионални)*
- 4. Национални*
- 5. Международни*

III. По технологично решение:

- 1. Хардуерна инфраструктура*
- 2. Софтуерно решение*

Форматите и версиите на софтуерни решения могат да бъдат най-разнообразни според предназначение, медицински дейности, уеб-среда или локална мрежа, видове дейности, регламенти и стандарти в конкретната държава и др. (Михова, Телемедицински функции на медицинска информационна система 2013).

Хардуерната инфраструктура всъщност представлява видеоконферентно решение с помощта на специализирани хардуерни компоненти. Като една от най-популярните и същевременно престижни системи за видеоконференетна връзка са продуктите и реализациите на TANDBERG. TANDBERG системите се алтернатива на реалните срещи. Най-общо видеоконферентните системи могат да се разделят на два вида: настолни, предназначени за персонални компютри, и групови, т.нар. виртуални зали за конференция (virtual conference room). С помощта на настолните системи, отделните участници се срещат “очи в очи”, независимо от локацията. Груповите системи са подходящи както за малки групи от хора (до 10 участника), така и за големи съвещания (до 30 участника) (Михова, Телемедицински функции на медицинска информационна система 2013).

Полина Михова представя модели, целенасочено създадени за медицинска грижа. Това са: TANDBERG Tactical и TANDBERG Healthcare.

TANDBERG Tactical е проектиран за полева употреба напълно интегрирана видео система в непромокаем куфар, удовлетворяващ всички изисквания на въздушния контрол и изисквания за възможност за интеграция на външни cryptobox (криптиращи устройства), съвместим с мрежите на US Department of Defense/ активиран безжичен LAN

възможност за избор между IP, ISDN или друга външна мрежа широчина на лентата: до 2 Mbps IP, 512 kbps ISDN или 384 kbps V.35 (TANDBERG n.d.).

TANDBERG Healthcare представя вариант на телемедицина с помощта на 24" 16:9 Flat screen LCD екрани, тънка стойка с шкаф и кош за поставяне на лаптоп, медицински инструменти и апаратура, както и допълнителни камери, възможност за свързване на 4 видео и 3 аудио участници, които могат да споделят снимки чрез PC Presenter или LAN connection (PC SoftPresenter). (TANDBERG n.d.)

Съществуват множество асиситраци процеса на телемедицинска консултация технологични решения, които дигитализират различни данни на пациента. Всеки от тези апарати е допълнително улеснение и осигурява директно конвертирани аналогови данни в цифров вид:

1. **Софтуер за дистанционно предаване на ЕКГ сигнали**, който посредством безжична връзка между апарата и базата данни чрез различни носители (GSM, GPRS, EDGE, UMTS, BLUETOOTH, WI-FI, INTERNET) осигурява:
 - възможност за предаване на данни „на живо” (или записани преди това в паметта);
 - софтуерно приложение за личните лекари, което да позволява да се постави първоначална диагноза, преди изпращането на пациента при специалист;
 - възможност за използване на системата за водене на безжичен кардио-мониторинг на пациент, намиращ се в болницата, както и за провеждане на процеса на дистанционна кардиореабилитация, след като той бъде изписан;
 - дистанционно мониториране на пациента с достъпни софтуер и хардуер - камера, тонколони и подходящи програми (Например: SKYPE) за връзка на пациента с личния лекар или специалист.
2. **Електронен стетоскоп** - друг дигитализиран уред, който притежава технология за усилване на звука и намаление на околния шум, възможност за записване (съхраняване и прослушване) и за прехвърляне на записите чрез инфрачервени лъчи, софтуер за визуално представяне на фонокардиограмата. Съществуват готови софтуерни решения за разчитане и декодиране на звукови записи, което улеснява телемедицинската практика.
3. **Дигитализатор на рентгенови апарати** - необходим с цел директно предаване на рентгенови снимки и съхранение в електронно досие на пациента. Основно и единствено изискване е съвместимостта му със съществуващите на пазара рентгенови

системи (Михова, Телемедицински функции на медицинска информационна система 2013).

В края на представения обзор ще разгледаме някои правни аспекти, включени в „Европейската правна рамка за отговорност и телемедицина“ (Европейска комисия 2008). Един от важните проблеми, който се поставя е въпросът доколко телемедицината е надежден подход за лечение на пациентите. Лекарите са тези, които трябва да преценят в дадена ситуация доколко е подходящо приложението на телемедицина (Например: при аварийна ситуация там, където има забавяне в предоставянето на необходимата медицинска интервенция, ще представлява ли това по-голям риск за пациента, отколкото бързата намеса с телемедицина). От друга страна, обаче, телемедицината не може да предложи най-добрият метод за лечение, в случаи, когато дигиталните средства не могат да позволят на лекаря да разреши ефективно здравния проблем. Европейският съюз насърчава прилагането на телемедицина, като надежден и иновационен модел на здравеопазване, но поставя и въпроса за отговорността на експертите предоставящи здравната грижа. (Михова, Правни аспекти при внедряване на телемедицински решения 2013). Телемедицинските услуги трябва да са достъпни за всички и „да гарантират сигурността на персоналните данни на пациентите, като ги предпазват от преднамерени злоумишлени действия“ (Офис за трансфер на технологии при ИКСИ-БАН).

Необходимостта от развитие на телемедицината е призната в страни като САЩ, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Норвегия, Русия и др. Проектите, свързани с формиране на телемедицинска мрежа се отнасят към най-важните медицински програми, финансирани от Европейската общност.

Основната част от компаниите, предлагащи решения в областта, действат предимно в САЩ, където към момента в най-голяма степен се прилага телемедицина, но за съжаление Европа все още изостава в тази насока. Причините за отлагането на по-широката употреба на телемедицината включват продължителни тестови фази за пилотните проекти, липса на сигурност за възвращаемостта на инвестициите и липсата на схеми за реимбурсация за телемедицинските методи от страна на здравноосигурителните системи (Аосиа 2015).

България има безспорен и значителен национален интерес от внедряване на телемедицината. Българското здравеопазване, както в повечето страни по света, е изправено пред проблеми, свързани с предоставяне на специализирани здравни дейности в провинциални и слабо развити региони. Телемедицинският опит на световните лидери, а дори и на по-малки държави, могат драматично да подобрят и решат до известна степен тези затруднения (Манева 2014).

Към момента липсват задълбочени проучвания относно възможностите на телемедицината и дигиталните решения за управление на социалните и здравни предизвикателства. Актуалността на въпроса се определя още повече от централното място, което заема въвеждането на електронно здравеопазване в България в Националната здравна стратегия 2015-2020 г., в която то е изведено като основен приоритет (МЗ 2016).

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА

- МЗ. 2016. *Национална здравна стратегия 2020*. София: МЗ.
<http://www.strategy.bg/StrategicDocuments/View.aspx?lang=bg-BG&Id=989>.
- Офис за трансфер на технологии при ИКСИ-БАН. н.д. *Телемедицина*. Отваряно на 2016. http://www.space.bas.bg/ТТО/bg/n_napravlenia_2.html.
- Аосиа. 2015. *Отдалечена медицинска диагностика – Телемедицина от Аосиа*. Отваряно на 2016.
<http://medicalnews.bg/blog/2015/06/30/отдалечена-медицинска-диагностика/>.
- Губер, Е. 1990. *Информатика в клинической медицине, патологии и педиатрии*. Ленинград: Медицина.
- Манева, Яна. 2014. „Моята визия за бъдещите тенденции в телемедицинските решения?“ *Workshop "IT Technologies in contemporary medicine development"*. НБУ.
- Михова, Полина. 2013. „Правни аспекти при внедряване на телемедицински решения.“ НБУ.
<http://ebox.nbu.bg/medteach/ne14/Lekcia%208%20-%20Pravni%20normi%20TIS.pdf>.
- Михова, Полина. 2013. *Определения на телемедицината - преглед на литературата*. Отваряно на 2016.
<http://ebox.nbu.bg/medteach/index2.php?id=ne14/Lekcia%201-Telemedicine%20definitions.pdf&n=0&z=sadarjanie12.txt>.

- . 2013. *Телемедицински функции на медицинска информационна система*. Дисертационен труд за придобиване на научната степен "Доктор" . Отваряно на 2016. <http://eprints.nbu.bg/2163/>.
- Винарова, Живка, Полина Михова, и Илия Пенджуров. 2011. „Пътят от профилактичната медицина към профилактичната телемедицина.“ *Профилактичната телемедицина - Workshop и Кръгла маса в НБУ и ВМА*. НБУ. 1-15. <http://eprints.nbu.bg/952/>.
- Винарова, Живка, Полина Михова, Стоян Тонев, и Асен Петков. 2009. *Електронно здравеопазване*. Летера.
- Симеонов, Стефан. 2016. *Телемедицина - комуникации и лечение в едно*. Отваряно на 2016. http://www.bb-team.org/articles/3907_telemeditsina-komunikatsii-i-lechenie-v-edno.
- Европейска комисия. 2008. *Съобщение относно телемедицината в полза на пациентите, системите на здравеопазването и обществото*. Брюксел: ЕК. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:52008DC0689&from=BG>.
- Министерски съвет. 2014. *Програма за развитие на електронното здравеопазване*. София: МЗ. <http://www.strategy.bg/publicconsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=1510>.
- н.д. *American Telemedicine Association*. Отваряно на 2016. <http://thesource.americantelemed.org/resources/telemedicine-glossary>.
- American Telemedicine Association. 1999. "Telemedicine: A Brief Overview." *Congressional Telehealth Briefing*. Washington, DC.
- Brecht, R.M., C.L. Gray , C. Peterson, and B. Youngblood . 1996. "The legal and ethical aspects of telemedicine." *Telemedicine Journal* 35.
- European Commission. 2010. "Digital Agenda for Europe." *EUR-Lex*. <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:si0016>.
- Khetrupal, Afsaneh . 2015. *Telemedicine Benefits*. Accessed 2016. <http://www.news-medical.net/health/Telemedicine-Benefits.aspx>.
- Mark, R.G. 1974. "Telemedicine system: the missing link between homes and hospital." *Mod.Nurs.Home* 32 (2).
- Mitchell, J. 1996. „Best Practice in Telemedicine: An Evaluation of The Queen Elizabeth Hospital Rental Dialysis Telemedicine Report 1995-1996.“ Adelaide.
- Mitchell, J.G., A.P.S. Disney, и M. Roberts. 2000. „Renal telemedicine to the home.“ *Journal of Telemedicine and Telecare* 59-62.

- Norris, A. C. 2002. *Essentials of Telemedicine and Telecare*. John Wiley & Sons, Ltd.
- Perednia, D.A., и A. Allen. 1995. „Telemedicine technology and clinical applications.“ *JAMA* 273 (6): 483-488.
- Stanberry, B. 2006. "Legal and ethical aspects of telemedicine." *J Telemed Telecare* 12 (4): 166-175.
- TANDBERG. n.d. "TANDBERG Tactical MXP." *tandberg-conferencing.com*. Accessed 2016. http://www.tandberg-conferencing.com/TANDBERG-Tactical-MXP_3145.htm.
- . n.d. "TANDBERG Tele-HealthCare." Accessed 2016. http://www.ivci.com/pdf/videoconferencing_tandberg_healthcare_brochure.pdf.
- Time Magazine. 1998. "Editorial." *Time Magazine* (20).